

країн зі сніжні й холодної взимку, створені спеціально-тренувальні бази в регіонах з теплим кліматом і гірських районах світу, де є всі умови для якісного виконання змагальних і тренувальних вимог у будь-який час року.

Довжина траси зазвичай становить від 3 до 12 кілометрів. На старті всіх учасників розташовують у лінію або дугу. На відстані 50 метрів від лінії старту суддя за допомогою пострілу пістолета дає старт забігу. Якщо сталося зіткнення бігунів або масове падіння на перших 100 метрах дистанції, то організатори зобов'язані зупинити забіг і дати старт повторно.

Згідно ІААФ, «сезон змагань з кросу зазвичай проходить в зимові місяці після закінчення основного легкоатлетичного сезону».

Як офіційна дисципліна крос проводився на [олімпійських іграх 1904](#), [1912](#), [1920](#) і [1924](#) років. Найвідомішим бігуном того часу був [Пааво Нурмі](#), який виграв чотири золоті олімпійські медалі з дев'яти саме в кросі.

З [1973](#) року щорічно проводиться [Чемпіонат світу з кросу](#).

Отже, кросовий біг є однією з найпопулярніших форм атлетичних змагань, яка включає пересування по пересіченій місцевості такій, як ліс, поле чи гора. Основна ідея кросу полягає у тому, щоб долати перешкоди і подолати нерівності місцевості шляхом бігу. Він вимагає від спортсмена високої фізичної витривалості та сили, потребує міцного фізичного та психологічного тренування.

Список використаних джерел

1. Крамар В.У. Здоровий спосіб життя / В.У. Крамар // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : Зб. наук. пр. / Під ред. С.С. Єрмакова. – Х.: ХХПІ, 2002. – № 24. – С. 56-62.
2. [Cross country — Introduction](#). Архів [оригіналу](#) за 15 серпня 2007. Процитовано 15 серпня 2007.
3. [Перетятій](#) // [Словник української мови](#) : в 11 т. — Київ : [Наукова думка](#), 1970—1980.

Наталія Тунік,

*викладач фізичного виховання, голова циклової комісії
викладачів фізичної культури і виховання з методикою навчання,
Коростишівський педагогічний фаховий коледжімені І. Я. Франка
Житомирської обласної ради, м. Коростишів, Україна*

Вікторія Макаренко,

*студентка 341 групи, Коростишівський педагогічний фаховий коледж
імені І. Я. Франка Житомирської обласної ради, м. Коростишів, Україна*

БІГ НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ – ВИД ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

Ключові слова: легка атлетика, біг, середні дистанції,

Всім відомо, що легка атлетика - королева спорту. Це олімпійська дисципліна. Усю легку атлетику можна розділити на п'ять видів фізичних вправ: ходьба, біг, стрибки, метання та загальна підготовка. Кожен з цих спортивних рухів має свій тип і різновид.

За даними стародавніх культур, які збереглися до наших днів, біг, стрибки та метання практикувалися ще за 1000 років до нашої ери. Ці види легкої атлетики були основою ігор того часу. Вони навіть були включені в програму перших Олімпійських ігор в історії людства, що відбулися в 776 році до нашої ери.

Біг займає центральне місце в легкій атлетиці. Біг також необхідний для багатьох легкоатлетичних змагань, таких як стрибки в довжину, висоту, стрибки з жердиною, потрійний стрибок, метання списа, гранати та м'яча.

Біг виховує у дітей сильну волю, вміння розраховувати власні сили та долати перешкоди. Змагання з бігу є одним з найкращих засобів популяризації фізичної

культури, спорту та здорового способу життя, оскільки завжди викликають великий інтерес у глядачів.

Всім відомо, що розрізняють біг на короткі відстані — від 30 до 400 м; середні — від 500 до 2000 м; довгі від 3000 до 10000 м; наддовгі дистанції - 20, 25, 30 км, а також марафонський біг (42 км 195 м).

Навчання бігу на середні дистанції – складний педагогічний процес. Багато праць провідних фахівців присвячені цьому виду спорту - Платонова В.М., Булатової М.М., Сулова Ф.П., Озоліна М.Г. та інших. Біг, у залежності від його характеру, по-різному впливає на організм людини. Біг на середні дистанції розвиває витривалість.

Всім відомо, що біг на короткі дистанції включає в себе від 100 м до 400 м, біг на середні дистанції - від 500 м до 2000 м, біг на довгі дистанції - від 3000 м до 10 000 м, біг на наддовгі дистанції - 20 км, 25 км, 100 км і марафонський забіг (42 км 195 м).

Навчання бігу на середні дистанції є складним педагогічним процесом. Цьому виду спорту присвячено багато праць провідних авторів, таких як В.М. Платонов, М.М. Булатова, Ф.П. Сулов, М.Г. Озолін та інші. Біг, за своєю природою, по-різному впливає на організм людини. Біг на середні дистанції розвиває витривалість.

Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що науковці [2,3,4] як минулих років, так і теперішнього часу, справедливо вказували на велике значення для майбутнього спортивної майстерності бігунів на середні дистанції розвиток високого рівня швидкісних якостей, швидкісно-силових здібностей вважаючи, що саме тільки така спрямованість тренувального процесу може забезпечити успіх у цьому виді легкої атлетики.

Основними критеріями досконалої техніки бігу на середні та довгі дистанції є ефективність, економічність рухів спортсмена та вміння чергувати фази напруження та розслаблення м'язів. Зовнішні ознаки такого бігу - прямий, м'який, плавний і без ривкових зусиль.

Зазвичай, біг на середні дистанції виконується з високого старту. Найсильніша нога ставиться зігнутою біля стартової лінії, тулуб нахилиється вперед, ЗЦМ тіла знаходиться над носком. Інша нога відставлена на 10–15 см назад і на кілька сантиметрів убік. Вона також зігнута в колінному суглобі й спирається носком у доріжку. Однойменно виставленій нозі рука зігнута й відведена назад, протилежна рука – уперед. Голова злегка піднята, щоб бачити доріжку на 5–10 м уперед. Чим коротша дистанція, тим сильніше згинаються ноги, тим більше нахилиється тулуб вперед [1].

На фініші тулуб стає стрункішим, рухи рук енергійнішими, а відштовхування під час бігу - сильнішим. Чим довша дистанція, тим раніше починається фініш. Максимальна швидкість досягається при виході на останню пряму.

Важливу роль у бігу на середні дистанції відіграє дихання.

Дихання при бігу повинно бути звичайним, ритмічним і глибоким. Дихання здійснюється одночасно через ніс і рот, або тільки через рот. Частота дихання на початку бігу, порівняно, невелика. Зазвичай на кожний дихальний цикл робиться 4–6 кроків. З появою втоми дихання частішає. При цьому вдих може здійснюватися на один крок, а видих – на інший. Встановлено, чим вища кваліфікація бігуна, тим більша частота дихання [1].

Технічні навички бігунів на середні дистанції виходять за рамки правильних рухів. Важливо те, як і з якими зусиллями ці рухи досягаються. Технічно підготовлений бігун вміє розподіляти навантаження. При цьому він напружує тільки ті м'язи, які забезпечують необхідний рух. Розслаблення є найскладнішим для освоєння, але в той же час вкрай необхідним для спортсменів.

Тому оволодіння навичками бігу на середні дистанції призведе до швидшого освоєння бігу на короткі дистанції та стрибків у висоту, а згодом і стрибків у довжину.

Фізична культура і спорт повинні бути справою всього життя як засіб зміцнення здоров'я. Формування здорового молодого покоління є одним із пріоритетних завдань української системи фізичного виховання. Біг на середні дистанції має велике практичне значення, оскільки розвиває витривалість, швидкість і м'язову силу, які широко використовуються в роботі та інших аспектах повсякденного життя.

Список використаних джерел

1. Ахметов Р. Ф., Максименко Г. М., Кутек Т. Б. Легка атлетика: Підручник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 68-72.
2. Озолін Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать / Н.Озолін. М. : Изд-во АСТ, 2003, - 863 с.
3. Суслов Ф.П. Подготовка сильнейших бегунов мира / Суслов Ф.П. , Максименко Г.Н., Никитушкин В.Г. - Киев: Здоровье, 1990.
4. Платонов В.Н., Булатова М.М. Фізична підготовка спортсменів. – К. «Олімпійська література», 1995. – 319 с.

Наталія Іванова,

доктор філософських наук, доцент,

доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти,

декан факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради,

м. Луцьк, Україна

Світлана Ябковська,

викладач циклової комісії народних інструментів

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради

м. Луцьк, Україна

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА ТА МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ: ПРО МИСТЕЦТВО, ЗАСНОВАНЕ НА ЗВУКОВИХ ОБРАЗАХ

Ключові слова: система виховання Григорія Сковороди, теорія щастя, музичне мистецтво, природа дитини, самовиховання, націєцентричний світогляд, підготовка вчителів музичного мистецтва.

*«Музика – це великі ліки в скорботі,
втіха в печалі і забава в щасті»*

Григорій Сковорода

В динаміці сучасних освітніх тенденцій набувають новизни форми і зміст педагогічного процесу, запроваджуються інноваційні технології, розробляються ефективні концепції оптимізації освітніх стратегій в галузі підготовки вчителів музичного мистецтва. Фахова підготовка сучасного учителя закладу ЗСО, учителя музичного мистецтва спрямована не тільки на формування певного обсягу спеціальних знань і компетентностей, на досягнення певного рівня практичної діяльності.

Здобувачам освіти необхідно сформувати здатність в інформаційному потоці виділяти особистісно значимі знання і вміти їх використовувати в конкретній ситуації. Мова йде про формування естетичної свідомості, яка дозволить творчо розвиватися особистості в процесі музично-педагогічної діяльності. Як зазначають українські вчені (І.Зязюн, Г. Падалка, А. Нісімчук, Л. Коваль, Т. Бодрова, І. Дичківська, Р. Пріма, О. Семенов та ін.), без оволодіння особистісно орієнтованих технологій неможливо сформувати сучасного педагога, а вчителя музики і поетів. Серед найбільш ефективних технологій є евристичні, розвивальні, емоційно-художні, творчі, сугестивні, етнопедагогічні, мультимедійні тощо.

Як відомо, утвердження гуманістичних ідей, загальнолюдських духовних цінностей та моральних ідеалів, формування націєцентричного світогляду є